

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Versuchen Sie zukünftig darauf zu achten, die von Ihnen genutzten Quellen auch innerhalb Ihrer Ausarbeitungen zu nennen, damit deutlich wird, wann Sie sich auf fremdes Wissen beziehen.

Note: 2,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen sehr anschaulich gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu vertiefen. Die abschließende Reflexion des Kurses haben Sie aussagekräftig gestaltet. In Zukunft könnten Sie darauf achten, die von Ihnen genutzten Quellen deutlicher in Ihren schriftlichen Ausarbeitungen kenntlich zu machen.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Insbesondere die Reflexion Ihres Vorgehens ist Ihnen sehr gut gelungen.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben insbesondere eine spannende und außergewöhnliche Forschungsfrage gestellt.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend					X	nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map und Ihr Blogbeitrag sind gut gelungen. Leider endet Ihr abschließendes Video nicht mit einer Reflexion des Gelernten, sondern nur mit der Forschungsfrage. Ebenso haben Sie keinerlei Veränderungen oder Anmerkungen in den Kompetenzen vorgenommen.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend					X	nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben eine spannende Forschungsfrage ausgesucht und hergeleitet. Ebenso ist ihre Reflexionspräsentation sehr gut gelungen. Leider haben Sie den Textblog in AP 4 gar nicht bearbeitet.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Ausarbeitungen sind gut nachvollziehbar und vollständig. Leider ist Ihre Concept Map nicht sehr ausführlich.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend					X	nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben eine spannende Forschungsfrage ausgesucht und hergeleitet. Leider haben Sie den Textblog in AP 4 gar nicht bearbeitet.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Eingrenzung des Themas sowie die Forschungsfrage ist Ihnen sehr gut gelungen.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Herleitung der Forschungsfrage ist Ihnen besonders gut gelungen.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend					X	nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Herleitung der Forschungsfrage ist Ihnen besonders gut gelungen. Leider haben Sie den Textblock in Aufgabe 4 nicht bearbeitet.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihr Vorgehen von der Wahrnehmung des Nachhaltigkeitsproblems bis zur Forschungsfrage, inkl. Reflexion ist Ihnen gut gelungen. Schade, dass Sie bei den Kompetenzen nicht ausführlich begründet haben, warum Sie mit allen Inhalten einverstanden sind und daher nur Korrekturen vorgenommen haben.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map ist Ihnen besonders gut gelungen. Auch Ihre Reflexion ist gut nachvollziehbar.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map ist sehr gut gestaltet, ebenso ist Ihre Eingrenzung des Themas gut nachvollziehbar.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map zeigte leider nur ihr eingegrenztes Thema, nicht den vollen Umfang des Nachhaltigkeitsproblems. Dies hätte ausführlicher sein können. Ebenso wie die Herleitung der Forschungsfrage.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Bewertungssatz: In Ihrem Beitrag zeigen Sie die Komplexität und Reichweite des Themas deutlich auf, dabei gehen Sie meist strukturiert und nachvollziehbar vor. An einigen Stellen hätten Argumentation und Formulierungen allerdings etwas präziser sein können. Alles in allem ein solider Beitrag.

Note: -

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Bewertungssatz: Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas ein und sind dabei doch äußerst präzise. Es handelt sich um eine hervorragende Arbeit

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Concept Map zeigte leider nur ihr eingegrenztes Thema, nicht den vollen Umfang des Nachhaltigkeitsproblems, was Sie dann anschließend erst eingrenzen sollten. Eine Beteiligung am kollaborativem Textblock ist nicht ersichtlich, ebenso sind Ihre Folien in AP 5 nicht einsehbar.

Note: 3,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas gut ein, könnten an einigen Stellen allerdings etwas präziser und konkreter formuliert sein.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas gut ein. An einigen Stellen könnten Ihre Formulierungen allerdings noch etwas präziser und konkreter sein.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas gut ein. Ihre Argumentation hätte an einigen Stellen allerdings etwas schlüssiger sein können und Ihre Ausarbeitungen hätten etwas präziser und konkreter formuliert werden können.

Note: 2,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas sehr gut ein und sie geben sehr nachvollziehbar wieder wie sie vorgegangen sind.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas sehr gut ein, Ihre Formulierungen sind dabei an den meisten Stellen äußerst präzise.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas gut ein.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas gut ein und Ihre Forschungsfrage ist sehr gelungen (ein bisschen präziser in der Formulierung, dann handelt es sich wirklich um eine hervorragende Forschungsfrage). Im Reflexionsteil hätten Sie noch etwas mehr in die Tief gehen können.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas gut ein und Ihre Forschungsfrage ist sehr gelungen. Ihre Forschungsfrage hätte noch ein bisschen präziser formuliert sein können und im Reflexionsteil hätten Sie noch etwas mehr in die Tief gehen können.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie behandeln in Ihren Beiträgen ein Thema von hoher Relevanz. Dabei fangen Ihre Beiträge die Komplexität und Tragweite des Themas ein und sind dabei doch meist äußerst präzise. Bei der Forschungsfrage hätten durchaus noch etwas konkretisiert werden können. Ansonsten handelt es sich um eine hervorragende Arbeit

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit, 3CP

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		Anmerkungen
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Insbesondere Ihre Zusammenfassende Präsentation Ihres eigenen Projekts ist Ihnen sehr gut gelungen.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	X					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Ihre Beiträge fangen Komplexität und Tragweite des Themas gut ein. Ihre Forschungsfrage hätte noch ein bisschen präziser formuliert sein können und an einigen Stellen (bspw. im Reflexionsteil) hätten Sie noch etwas mehr in die Tief gehen können. Insbesondere der Part zum AP4 ist Ihnen sehr gut gelungen.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			X			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		X				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend				X		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben ein sehr interessantes und auch höchst relevantes Thema gewählt, allerdings könnten Sie an vielen Stellen (insbesondere bei der Reflexion des Gelernten) noch deutlich mehr in die Tiefe gehen.

Note: 3,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

You completed the tasks of this course in a satisfying manner. For the next time, please have a closer look at task specifications regarding maximum/minimum length.

Note: 2,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen überzeugend gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu vertiefen. In Ihrer abschließenden Reflexion, welche Ihnen inhaltlich gut gelungen ist, überschreiten Sie die Maximalzeit des Videos geringfügig.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu vertiefen. Versuchen Sie zukünftig die Verwendung von externen Quellen in Ihren Texten noch eindeutiger zu kennzeichnen.

Note: 2,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen ausführlich und verständlich gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Zukünftig könnten Sie darauf achten bei der Formulierung einer Forschungsfrage noch eindeutiger zu formulieren und zum Beispiel bei Begriffen wie „wir“ deutlicher zu machen, wer damit im Sinne Ihrer Argumentation angesprochen ist.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen sehr gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Ihre Reflexion in AP 5 ist aussagekräftig gelungen und zeigt deutlich, auf welchen Gebieten Sie Lernerfolge wahrgenommen haben.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen ausführlich und sehr verständlich gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Ihre Reflexion in AP 5 ist aussagekräftig und zeigt deutlich, auf welchen Gebieten Sie Lernerfolge wahrgenommen haben.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Sie haben die innerhalb des Kurses geforderten Aufgaben sowohl inhaltlich als auch im Sinne des wissenschaftlich sauberen Arbeitens sehr gut absolviert. Das von Ihnen gewählte Themenfeld der Nachhaltigkeit haben Sie nachvollziehbar begründet und verdichtet. Ihre abschließende Reflexion findet eine passende Balance zwischen Ausführlichkeit und Prägnanz.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen verständlich gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Die abschließende Reflexion des Kurses haben Sie aussagekräftig gestaltet.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen ausführlich und sehr verständlich gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Zukünftig könnten Sie darauf achten bei der Formulierung einer Forschungsfrage tendenziell vieldeutige Begriffe wie „negativ/positiv“ oder auch „zukünftig“ klarer auszdifferenzieren.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen nachvollziehbar gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. In Ihrer abschließenden Reflexion stellen sie sehr anschaulich dar, inwiefern Sie während des Kurses Lernerfolge wahrgenommen haben.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Zukünftig können Sie in schriftlichen Ausarbeitungen noch genauer darauf achten, dass auch innerhalb des Textes ersichtlich wird, wann Sie sich auf welche Quelle beziehen.

Note: 2,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen sehr gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Dieses Themenfeld haben Sie nachfolgend überzeugend zu einer Forschungsfrage verdichtet. Ihre Reflexion zu Erkenntnissen, welche Sie aus dem Kurs gezogen haben, haben Sie schlüssig vorgetragen.

Note: 1,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Zukünftig könnten Sie darauf achten, die Darstellung und Einbindung Ihrer Quellen deutlicher nach wissenschaftlichen Konventionen und Formaten auszurichten.

Note: 2,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen sehr gut gelungen, prägnante und eindeutige Aussagen zu formulieren, die gut und schnell verständlich waren. Achten Sie in Zukunft darauf, die von Ihnen verwendeten Quellen auch innerhalb aller von Ihnen angefertigten Arbeitsergebnisse kenntlich zu machen.

Note: 2,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend				x		nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. In Zukunft sollten Sie darauf achten, die von Ihnen genutzten Quellen auch innerhalb der von Ihnen geschriebenen Texte zu nennen, um erkenntlich zu halten, wann Sie sich auf fremde Erkenntnisse beziehen.

Note: 3,0

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend			x			nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Ihre Reflexion in AP 5 ist aussagekräftig gelungen und zeigt verständlich, auf welchen Gebieten Sie Lernerfolge wahrgenommen haben.

Note: 1,7

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen anschaulich gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Ihre Reflexion in AP 5 ist aussagekräftig.

Note: 1,3

Bewertung „Forschung zu Nachhaltigkeit“

Vor- und Nachname:

Matrikelnummer:

Bewerteter Kurs: Forschung zu Nachhaltigkeit

Veranstaltungsnummer: VA-2019/20-20 (SoSe2020)

A) Formale Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Abgabe aller erforderlicher Aufgabenbestandteile	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	
Schrift, Form und Argumentation im Sinne des wissenschaftlichen Arbeitens	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung des geforderten Aufgabenumfangs	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 1/5

B) Inhaltliche Kriterien

Kriterien		1	2	3	4	5		nicht relevant
Wahrnehmung eines Nachhaltigkeitsproblems (Vorgehen, Analyse, Begründung)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Eingrenzung des Nachhaltigkeitsproblems (Nachvollziehbarkeit, Relevanz, Abgrenzung des Themas)	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Erfüllung der Kriterien für die Formulierung einer Forschungsfrage mit Nachhaltigkeitsbezug	sehr zufriedenstellend		x				nicht zufriedenstellend	
Reflexion des Gelernten (Kompetenzen nachhaltigen Handelns und des eigenen Arbeitsprozesses)	sehr zufriedenstellend	x					nicht zufriedenstellend	

Gewichtung 4/5

C) Zusammenfassende Bewertung

Es ist Ihnen gut gelungen, ein Themenfeld der Nachhaltigkeit für sich zu identifizieren und gemäß der Aufgabenstellung zu bearbeiten. Ihre Reflexion in AP 5 ist Ihnen inhaltlich sehr aussagekräftig gelungen, überschreitet aus formaler Sicht allerdings geringfügig die maximale Dauer.

Note: 1,7